

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ

Исмоилов Адҳам Баходирович

Жиззах вилояти юридик техникуми ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680000>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимиятининг конституциявий - ҳуқуқий мақомини мустаҳкамланиши ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: норматив-ҳуқуқий ҳужжат, Суд, Конституция, демократик-ҳуқуқий давлат, Жиноят-процессуал Кодекси, Фуқаролик-процессуал Кодекси, Хўжалик-процессуал Кодекси.

УКРЕПЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье представлена информация об укреплении конституционно-правового режима судебной власти в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: нормативный правовой акт, Суд, Конституция, демократическо-правовое государство, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, хозяйственно-процессуальный кодекс.

STRENGTHENING THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGIME OF JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. The article provides information about the consolidation of the constitutional and legal regime of judicial power in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: normative legal act, Court, Constitution, democratic-legal State, Criminal-Procedural Code, civil-Procedural Code, economic-procedural code.

Жамиятдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солиш йўлида ҳар бир давлат органи ташкил этилиши учун унинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамловчи муайян миқдордаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш лозимдир. Фаолияти инсон тақдири билан боғлиқ бўлган суднинг статусини белгилайдиган конституциявий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг етарли даражада қабул қилиниши айниқса, зарурдир. Чунки судьялар ўз фаолиятида фақат конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар. Судга оид Конституция ва қонун ҳужжатларининг нечоғик мукамаллиги биринчи навбатда уларнинг демократиклигида намоён бўлади. Ҳар бир қонун ҳужжатида умумтан олинган халқаро ҳужжатлардаги қоидаларнинг акс этиши, Ўзбекистон халқига хос кадриятларнинг ифодаланиши билан у янада демократик нуфуз касб этади. Одатда умум тан олинган халқаро ҳуқуқий ҳужжатларни давлат тан олиши ва қонунчилигига имплементация қилиши учун уни ратификация қилиши лозим.

Суд ҳокимиятининг конституциявий-ҳуқуқий асослари деганда мазкур органнинг давлат ҳокимиятининг таркибий қисми сифатидаги ўрнини, конституциявий-ҳуқуқий мақомини белгилаб берадиган амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг йиғиндиси тушинилади. Суд ҳокимиятининг конституциявий-ҳуқуқий асосларини теран талқин этиш судга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни демократик-ҳуқуқий давлат куриш тамойилларига мослаштириш, суд фаолиятини такомиллаштиришни ижтимоий тараққиёт

талабларидан келиб чиқиб белгилаш каби бир қатор назарий-амалий масалаларни тадқиқ этишга ҳам имкон яратади.

Умумий олганда суд ҳокимиятининг конституциявий-ҳуқуқий асосларини қуйидагича тизимга солиш ўринлидир:

- Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг суд ҳокимиятига бағишланган XXII боби (106-116);

- “Судлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги қонуни 2000 йил, «Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида»ги қонуни; «Фуқароларнинг муқофалари тўғрисида»ги;

- Одил судловни амалга оширишга ҳуқуқий асос сифатида хизмат қилувчи Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал, Фуқаролик, Фуқаролик-процессуал, Хўжалик-процессуал кодекслари;

Суд ҳокимиятининг конституциявий-ҳуқуқий асослари тизимида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси олий ўринни эгаллайди. Конституцияда суд ҳокимияти учун алоҳида боб ажратилган. Ушбу бобда суд ҳокимиятининг моҳиятини очиқ беришга қаратилган меъёрлар ҳамда суд фаолиятини ташкил қилиш, судлов тизимини белгилашга оид демократик қоидалар мустаҳкамланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов 1996 йил 29 август куни биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг VI сессиясида сўзлаган нутқида таъкидлаганидек, «Ўзбекистондаги ҳуқуқий ислохотларнинг асосий мақсади – суднинг алоҳида ва мустақил ҳокимият тармоғи сифатидаги мавқеини қайта тиклаш ғояси бўлди. Суд ҳокимиятининг янги тармоқлари яратилди, суднинг ваколатлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Фуқароларнинг қонуний ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш судлар ҳамда ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш органларининг фаолиятида асосий мазмунга айланмоғи керак»¹.

Суд ҳокимияти давлат органлари тизимида алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур ҳокимиятнинг фаолияти инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига бевосита алоқадор бўлиб, унинг одил судловни демократик қонунлар асосида амалга ошириши натижасида шахсларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланади. Суд ҳокимияти ҳуқуқий мақомининг конституциявий асослари мазмун-моҳиятига кўра қуйидагиларда ифодаланади:

- фуқароларга нисбатан судловни амалга оширишда ўзбошимчаликка йўл қўймаслик;
- одил судловни амалга ошириш;
- субъектив ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатини мустаҳкамлаш;
- фуқароларга нисбатан чиқарилган ҳукм ва қарорлар юзасидан шикоят қилишлари учун тегишли имконият ҳамда шароитлар яратиш;

- судьяларнинг мустақиллигини таъминлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқий ҳолатини мустаҳкамлаш ва ҳ.к.

Суд ишлари конституциявий, фуқаролик, жиноий ва маъмурий турларга бўлинади. Конституциявий суд ишлари «Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида»ги Қонун асосида, фуқаролик суд ишлари Фуқаролик-процессуал Кодекси,

¹ Қаранг.: И.А.Каримов. «Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби». Т., «Ўзбекистон», 1997 йил, 127-бет.

жиноий суд ишлари Жиноят-процессуал Кодекси, маъмурий суд ишлари эса Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекс асосида олиб борилади. Бундан ташқари, хўжалик соҳасидаги суд ишлари Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик-процессуал Кодекси асосида юритилади.

Аввал таъкидлаганимиздек, суд ишлари ичида энг асосий вазифа одил судловни амалга ошириш ҳисобланади. Бундан ташқари суд ҳокимиятининг ижтимоий аҳамиятга эга бўлган куйидаги ваколатлари ҳам мавжуд:

- давлат ҳокимияти органлари ва уларда хизмат қилувчи мансабдор шахсларнинг фаолиятлари ҳамда улар томонидан қабул қилинган қарорларнинг қонунийлигини мунтазам текшириб бориш;

- конституциявий контрол ва назорат;

- судьялар таркибининг шаклланишида иштирок этиш ва унинг органларига ёрдам бериш.

- суд ҳукми ва қарорларининг ижросини таъминлаш;

- суд амалиётидан келиб чиқиб, амалдаги қонунчилик масалалари бўйича тушунтириш;

Юқоридаги ваколатларнинг амалда бажарилиши одил судлов билан узвий боғлиқ бўлиб, суд ҳокимиятининг мазмунини ташкил этади ва у қабул қилган ҳукм ҳамда қарорларнинг мажбурий ижросини таъминлашга қаратилади. Суд ҳокимияти қарорларининг ҳаётга татбиқ қилиниши мажбурий бўлиб, бу ҳолат қонун билан белгиланган. Қонун давлат органлари, жамоат бирлашмалари, ташкилотлар, мансабдор шахслар ҳамда фуқароларнинг суд ҳукмига бевосита бўйсунушларини талаб қилади. Ҳамма давлат органлари, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар суд ҳокимияти қарорларининг амалга оширишида судга ёрдамлашишлари шарт ва мажбурдирлар.

Демак, одил судлов фаолиятининг амалга оширилиши, қонунчилик ва ижро ҳокимияти тармоқлари сингари, суд ҳокимиятининг ҳам нақадар муҳим ва масъул вазифалари мавжудлигини кўрсатади. Бу эса давлат ҳокимияти тармоқларининг тенг ҳуқуқлилигини, мақсадларининг бирлигини ҳамда давлатни бошқаришда бирдек масъулият билан фаолият кўрсатишини англатади.

Одил судловнинг конституциявий тамойиллари – умумий, раҳбарий, бирламчи қоидалар бўлиб, давлат фаолиятининг муайян соҳасига хос асосий хусусиятларини ёритиб беради. Ушбу тамойилларнинг одил судловга доир қонунларни яратишда, суд ҳокимияти давлат органлари механизмида, жамият сиёсий тизимида тутган ўрни ва ролини белгилаб беришда алоҳида хизмати бор. Одил судлов тамойилларининг йиғиндиси одил судловни ҳуқуқий тартибга солишда ва амалга оширишда муҳим қалқон ва пойдевор ҳисобланади. Бу ҳолат Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида мустаҳкамланган.

Одил судлов тамойилларининг хусусияти шундан иборатки, унда белгиланган қоидалар нафақат фуқаролар, мансабдор шахслар ҳамда давлат органлари учун, балки қонун чиқарувчи ҳокимият учун ҳам тааллуқлидир. Қонун чиқарувчи ҳокимият ўз фаолияти давомида демократик талаблар ҳамда анъаналар қатори ушбу тамойилларга ҳам амал қилади. Ўзбекистон Республикасининг одил судловга оид конституциявий тамойилларни белгилашда бошқа мамлакатларнинг, шунингдек, халқаро ҳуқуқнинг ижобий тажрибалари ҳисобга олинган.

Одил судловни амалга ошириш ва унинг фаолиятини ташкил қилишда «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси», «Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт» каби халқаро ҳужжатларнинг илғор ғояларидан унумли фойдаланилганлиги учун ғоят катта аҳамият касб этади. Ушбу ҳужжатлар дунёнинг кўпчилиги давлатлари қаторида Ўзбекистон Республикаси томонидан ҳам имплементация қилинган бўлиб, ундаги қоидаларга амал қилиш мажбурийдир.

Судлар томонидан кўриб чиқиладиган ишларга баҳо беришда, судьялар ҳар қандай ҳолатда ҳам Конституцияни бевосита бирламчи манба сифатида тан олишлари шарт. Конституциянинг 16-моддасида белгиланганидек, «бирорта ҳам қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат Конституция нормалари ва қоидаларига зид келиши мумкин эмас»².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари агар Конституцияга, қонунга хилоф бўлмаса, давлат бошлиғининг фармонлари сифатида суд ишларини юритишда қўлланилиши мумкин. Шу каби юқори даражадаги ҳуқуқий ҳужжатларни қўллашдан олдин, судлар бундай ҳуқуқий ҳужжатларнинг Ўзбекистон Конституциясига қанчалик мос келишини текширишлари лозим.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасида халқаро шартномалар талабларидан келиб чиққан ҳолда, халқаро ҳуқуқ нормаларига амал қилиш назарда тутилган. Халқаро шартнома нормаларига зид бўлган қонунлар амалда судьялар томонидан қўлланилмайди. Ушбу конституциявий қоида ҳаётга узлуксиз татбиқ этилмоқда. Қонунийлик ҳуқуқнинг ҳамма соҳалари учун муҳим аҳамиятга эга бўлган, кенг қўламда қўлланиладиган ҳуқуқий тамойиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Қонунийлик тамойилининг узлуксиз равишда ҳаётга татбиқ қилиниши давлат бошқарув механизмининг бир меъёрга ишлашини таъминлайди. Бу тамойил одил судловни амалга оширишда катта аҳамият касб этиб, жиноий ва фуқаролик ишларининг муҳокамаси қонун талабларига мос ва белгиланган тартибда амалга оширилишини белгилайди.

Қонунга риоя қилинмаган жойда қонунийлик тўғрисида сўз юритиш мумкин эмас. Бу ҳол ўзбошимчалик ҳисобланади. Демак, бу ҳолатларда қонунийлик ўзининг ижтимоий вазифасини бажара олмайди. Том маънодаги қонунийлик жиноий ва фуқаролик ишлари бўйича суд томонидан асосли, адолатли ҳукм ва қарорлар чиқарилишини таъминлайди.

REFERENCES

1. O.T.Husanov. *Konstitutsiyaviy huquq*. Toshkent-2022.
2. O'zbekiston Respublikasining *Konstitutsiyasi*. T.: 2014-yil.
3. O'zbekiston Respublikasining *oila kodeksi*. T.: 2022-yil. 4. www.lex.uz.

² Қаранг: Кўрсатилган асар.